

SABOYA, R. T. FORMA URBANA, SUAS MOTIVAÇÕES E SEUS EFEITOS: cumplicidade ontológica, teleologia e alguns equívocos. Revista Políticas Públicas & Cidades, v.4, n.1, p.3 – 7, jan./jul., 2016.

EDITORIAL

Forma urbana, suas motivações e seus efeitos: cumplicidade ontológica, teleologia e alguns equívocos

Renato T. Saboya

Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo (PósARQ), Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Santa Catarina, SC – Brasil, E-mail: rtsaboya@gmail.com

Entre as primeiras preocupações com os efeitos que a forma espacial exerce sobre as pessoas e a sociedade estão, além daquelas relativas à proteção contra intempéries, a questão da segurança de um assentamento e sua população contra predadores e, possivelmente, outros grupos humanos. Tanto a opção por uma determinada técnica construtiva para o abrigo quanto a escolha da localização e configuração dos abrigos são resultados de necessidades específicas desses grupos e, ao mesmo tempo e de forma indissociável, eram pensados para melhorar as suas condições de existência. Necessidades e condicionantes prévias e efeitos posteriores eram, portanto, duas faces de uma mesma moeda.

Entretanto, essa relação profundamente interdependente nem sempre foi reconhecida. Boa parte da geografia crítica, por exemplo, reduziu o espaço – e sua forma – a mero reflexo da sociedade, a um pano de fundo que não alcançava a condição de protagonista. O espaço, diziam, era meramente o fruto de relações de poder e de influência, bem como de processos econômicos e sociais complexos que o moldavam segundo seus interesses e na medida de sua capacidade. Segundo essa lógica, o espaço era totalmente explicado pelo social, e a ele correspondia como um espelho que transformava relações sociais e poder financeiro em objetos concretos. Eram desejos, intenções e relações de poder objetivados no espaço. Soja (1985) descreve a emergência de preocupações com o espaço nessa perspectiva, e o reconhecimento de seu papel crucial nos processos de dominação e, como consequência, no seu necessário protagonismo nas lutas sociais. Mais do que o palco em que as lutas aconteciam, ele passava a ser um agente ativo. Essa relação

dialética definiria a relação da espacialidade com a estrutura e relações sociais como de meio e resultado, produto e produtor, simultaneamente.

O campo da Arquitetura e Urbanismo, por outro lado, nasceu da necessidade de moldar o espaço às necessidades da sociedade, mas desde sempre demonstrou maior consciência sobre a capacidade daquele de rebater-se sobre esta e lhe impor um pouco da sua própria lógica. Talvez isso tenha acontecido pelo fato de que arquitetos não apenas estudam o espaço, mas o modificam diretamente, e deixar de atribuir papel transformador a ele implicaria em subestimar seu próprio ofício. O modernismo levou essa crença ao seu extremo quando se propôs a desencadear transformações radicais na sociedade através de um novo modelo de cidade. Os resultados, desastrosos (ao menos no âmbito do Urbanismo), obrigaram os arquitetos a rever seus valores e repensar o alcance e a força de seu poder transformador. Essa nova postura, aliada às inovações alcançadas na comunicação e na mobilidade no século XX, que reduziram as distâncias e ampliaram enormemente as possibilidades de interação entre as pessoas, levou alguns autores a argumentar que o papel do espaço e da forma urbana como influenciadores / condicionadores / incentivadores / modificadores de comportamentos / visões de mundo / aspectos culturais estaria para sempre perdido. Peponis (1989), entretanto, mostrou que alguns dos exemplos usados como evidência dessa suposta irrelevância do espaço eram, na verdade, estratégias de exclusão profundamente espaciais.

Há, ainda, um terceiro tipo de equívoco sobre essa relação, possivelmente menos influente que as duas primeiras, que é a crítica à morfologia urbana como o estudo das formas desconectadas de suas dinâmicas, como se o campo se ocupasse apenas do estudo da aparência, e não dos processos que lhes deram origem nem de suas repercussões sobre a sociedade. Por ser feita muito mais por pessoas de fora do campo, esse tipo de crítica sempre soou mais como uma falácia do espantalho, que criava uma versão simplória do que seriam as suas práticas, do que propriamente como críticas bem fundamentadas com o objetivo de fazê-lo avançar.

No entanto, espaço, forma e sociedade estão intrinsecamente conectados. Qualquer modificação significativa no espaço é feita por agentes que possuem expectativas quanto aos efeitos que essas modificações exercerão. Mesmo a mais singela intervenção no espaço, como a criação de uma proteção para a chuva, baseia-se numa expectativa que ela tenha efeitos, e que esses efeitos vão condicionar ou influenciar comportamentos. Uma estrutura social só pode se rebater no espaço porque há a expectativa de que esse espaço criará relações, comportamentos, facilidade ou dificuldades que são afins a essa estrutura social, com seus valores, desejos e intenções. Um muro que separa dois bairros não é apenas uma representação da clivagem que os separa no plano social, é um instrumento de prevenção de encontros, de anulação da visibilidade mútua e o que ela representa e possibilita, isto é, a participação – ainda que a distância – na realidade do outro. Essas duas facetas não acontecem separadamente: a primeira só acontece porque a segunda – os efeitos concretos – estava presente nas expectativas que motivaram o ato, e esses efeitos estavam de acordo com os desejos do agente. Portanto, essa relação dialética entre espaço e sociedade acontece em um nível ontológico e é impossível de ser separada, a não ser por razões analíticas ou epistemológicas.

Por que, então, estudamos essa relação, se ela implica um alinhamento tão próximo entre estrutura, ato e resultado? Se esses aspectos estão tão imbricados em sua essência, não bastaria estudar um deles para imediatamente conhecermos o outro? Em primeiro lugar, porque uma correta apreciação dos efeitos é algo extremamente complexo e, com frequência, vemos erros grosseiros de avaliação – algumas vezes desastrosos, como foi o caso das prescrições modernistas para as cidades. São comuns intenções materializadas em espaços que não possuem os efeitos desejados. Depois, porque em um sistema complexo como são os sistemas urbanos, os efeitos de qualquer ação tendem a propagar-se pelo tempo e pelo espaço de maneiras complexas e de difícil (senão impossível) determinação prévia. Os efeitos tendem a extrapolar em muito o que era originalmente a intenção, causando externalidades tanto negativas quanto positivas para outros agentes.

Muitas vezes, a partir de ações pontuais e específicas emergem padrões complexos e importantes, além de inesperados. Essas conexões entre a micro e a macro escala nem sempre são percebidas e, por isso, precisam ser estudadas e desvendadas. Em suma, nas frestas entre intenções e efeitos, há contingências, imprevisibilidades e desconhecimentos que precisam ser enfrentados se queremos melhorar nossa qualidade de vida urbana.

Temos, por fim, a questão do caráter teleológico das ações sobre o espaço urbano. Para o estudo de como as intenções e valores dos agentes se transformam em atos concretos sobre o espaço, o que importa são as ações com propósitos, ou seja, aqueles atos que visam produzir algum tipo de resultado desejado, ainda que muitas vezes levados a cabo de forma automática e inconsciente, despidos de reflexão e enevoados pelo hábito e pela inércia. Se é assim, não seria inútil buscar explicações? Não seria mais correto atribuímos tudo o que acontece ao livre arbítrio dos agentes? Não seria tudo reduzido ao movimento arbitrário dos desejos de cada um, das suas disposições momentâneas e idiossincráticas? Na verdade, não. O que buscamos é detectar e explicar padrões teleológicos recorrentes. Buscamos desvendar padrões de desejos e de intenções que se repetem em diversos contextos e sob diversas circunstâncias, e que por isso valem a pena ser desvendados. Isso se coaduna com o desejo de generalização da Ciência, e explica por que diagnósticos exclusivamente válidos para uma realidade específica costumam ser mal vistos. O que buscamos é a essência, são os fatores estruturais que estão por trás dos comportamentos e conseguem explicá-los em diversas situações. Este número da Revista Políticas Públicas & Cidades, pela abrangência dos temas tratados e o nível de rigor metodológico empregado nos estudos, contribui para esse debate.

REFERÊNCIAS

PEPONIS, J. Space, culture and urban design in late modernism and after. *Ekistics*, v. 56, n. 334/335, p. 93–108, 1989.

SOJA, Edward. The Spatiality of Social Life: Towards a Transformative Retheorisation. In GREGORY, D.; URRY, J. (ed.) Social Relations and Spatial Structures. London: MacMillan, 1985.